

DIVERSITAS SPESIES DAN KEKERABATAN GENETIK
IKAN-IKAN CYPRINIDAE DI DANAU-DANAU DAN SUNGAI-
SUNGAI DI SEKITARNYA DI KAWASAN SUMATERA
BARAT

DISERTASI

Oleh:

DEWI IMELDA ROESMA
05301019

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

**DIVERSITAS SPESIES DAN KEKERABATAN GENETIK
IKAN-IKAN CYPRINIDAE DI DANAU-DANAU DAN SUNGAI-
SUNGAI DI SEKITARNYA DI KAWASAN SUMATERA
BARAT**

Oleh

**DEWI IMELDA ROESMA
BP. 05301019**

DISERTASI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada
Program Pascasarjana Universitas Andalas Program Studi Ilmu-
Ilmu Pertanian Pemusatan Biologi**

**PROGRAM DOKTOR PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**